

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20119944>

UO‘T 635.62(575.1)

XASHAKI QOVOQ NAVLARINI ASSIMILYSION MAXSULDORLIGIGA EKISH MUDDATI, CXEMASI VA OZIQLANISH USULLARINING TA‘SIRI

Umurzoqova Umida Elmurod qizi,
Samarqand davlat veterinariya medisinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti, tayanch doktoranti,
umurzoqova.umida@mail.ru

Annotasiya. Maqolada Samarqand viloyati sharoitida yirik mevali xashaki qovoqning (*Cucurbita mixima Duchense*) agrotexnologik jarayonlarini – ekish muddati, sxemasi va mineral o‘g‘itlash fonida biostimulyatorlarni o‘simlikni fotosintez mahsuldorligiga ta‘siri to‘g‘risidagi ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: yem-xashak, poliz ekinlari, xashaki qovoq, fotosintez, mahsuldorlik.

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ, СХЕМЫ ПОСЕВА И МЕТОДОВ ПОДКОРМКИ НА АССИМИЛЯЦИОННЫЕ ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ КОРМОВОЙ ТЫКВЫ

Умурзакова Умида Эльмурод кизи,
Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины,
животноводства и биотехнологии, аспирантка.

Аннотация. В статье представлены сведения о процессах фотосинтеза кормовой тыквы (*Cucurbita mixima Duchense*) в зависимости от сроков посадки, схеме и биостимуляторов на фоне минеральных удобрений.

Ключевые слова. корма, полевые культуры, тыква, фотосинтез, продуктивность.

INFLUENCE OF TIMING, SOWING SCHEME AND FEEDING METHODS ON ASSIMILATION PRODUCTIVITY OF FORAGE PUMPKIN VARIETIES

Umida Umurzakova Elmurodovna,
Samarkand state university of veterinary medicine, animal husbandry and
biotechnology, postgraduate student.

Annotation. *This article presents information on the photosynthesis processes of forage pumpkin (*Cucurbita maxima Duchense*) depending on planting time, planting schedule, and biostimulants in combination with mineral fertilizers.*

Keywords: *forage, field crops, pumpkin, photosynthesis, productivity.*

Kirish. Qishloq xo‘jalik ekinlarini hosilini shakllantirishda fotosintez asosiy omil hisoblanadi, chunki bu jarayonda o‘simlikni quruq biomassasining 90-95 % i hosil bo‘ladi. O‘simlik hosili barg maydoni va uning ish davomiyligi ko‘rsatgichlariga to‘g‘ridan to‘g‘ri bog‘liq.

Bo‘riyev X.Ch. [1] xulosasiga ko‘ra, fotosintez o‘simlik hayotida muhim jarayon hisoblanadi, bu jarayon o‘simlikni o‘sish, rivojlanish va sifatli hosil olish uchun zarur oziq moddalar bilan ta‘minlanishini belgilaydi.

Lekin, fotosintez jarayonida yaratilgan hosil miqdori faqatgina barg maydoniga bog‘liq bo‘lmay, balkim uning ish davomiyligiga, ya‘ni fotosintetik potensialiga ham chambarchas bog‘liq. A.A. Nichiporovich [2] fikricha, o‘simliklar mahsuldorligi uning tur tarkibiga va uning morfologik ko‘rsatgichlariga bog‘liq. Eng mahsuldor o‘simliklar kuchli assimilyatsion apparat shakllanishi evaziga 3-5 % fotosintetik aktiv radiatsiyadan foydalanadi. Hozirgi vaqtda ekinlarda bu ko‘rsatgich 1-3 % ni tashkil qiladi.

Qovoq ekini bir qator agrobiologik xususiyatlari bilan boshqa ekinlardan farq qiladi, shu sababli bu ekin turli tabiiy sharoitlarda o‘stiriladi. Xashaki qovoq agrosnozida fotosintez jarayonini o‘rganish uning yuqori biomassa mahsuldorligini boshqarish imkonioyatini beradi.

Dala tajribasi uslubi. Dala tajribasi 3 omilli hisoblanadi, qaytarilish soni 3 ta. Tajriba tuzilmasiga asosan 18 ta variant mavjud bo‘lib, tajriba xashaki qovoqning 2 ta navi – Stofuntovaya va Bahodir navlarida olib boriladi. Xashaki qovoqning 3 ta ekish muddati – 5 aprel, 15 aprel va 25 aprel, 2 ta ko‘chat ekish sxemasi (290x70):2x90 va (290x90):2x90, 3 ta o‘g‘itlash me‘yori – $N_{100}P_{100}K_{50}$ (fon), fon+Avangard start va fon+BJI-77.

Xashaki qovoq o‘simligida quruq modda miqdori 5-10 ta o‘simlikdan namuna olib, quritish shkafida (105⁰C) quritib aniqlandi. Fotosintez mahsuldorligi A. Nichiporovich usulida aniqlandi [2].

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili. Xashaki qovoqni Stofuntovaya navini 5 aprelda ekish sxemasi (290 x70): 2x90 bo‘lganda $N_{100} P_{100} K_{50}$ (fon) variantida fotosintez sof mahsuldorligi poya hosil bo‘lish davrida 5,25, gullash davrida 5,35, meva shakllanish davrida 4,84 g/m² kun, xuddi shu variantda 15 aprel ekish muddatida bu ko‘rsatkich poya hosil bo‘lish davrida 4,18, gullash davrida 6,28, meva shakllanish

davrida 5,39 g/m² kun, 25 aprel ekish muddatida esa poya hosil bo'lish davrida 3,74, gullash davrida 5,87, meva shakllanish davrida 5,28 g/m² kun bo'lganligi qayd etildi.

Xashaki qovoqni o'sish va rivojlanishiga biostimulyatorlari N₁₀₀ P₁₀₀ K₅₀ fon negizida fotosintez mahsuldorligiga ijobiy ta'siri hamma davrida sezildi. Bunda tajribada o'rganilgan ikkala biostimulyatorlar Avangard Start va VL-77 fotosintez mahsuldorligiga ta'siri amaliy jihatdan bir yo'nalishda bo'lishi qayd etildi.

Xashaki qovoqni (290 x 90): 2 x 90 ekish sxemasida ham variantlar bo'yicha farq o'rganilgan birinchi sxemadagi kabi bo'lganligi qayd etildi. Biostimulyatorlarni o'simlikni o'sish va rivojlanish davrlarida fotosintez jarayoniga ta'siri 15-aprel ekish muddatida yaqqol sezildi. Urug'ni kechroq, ya'ni 25-aprelda ekilgan variantlarda biostimulyatorlarni ta'siri nisbatan uncha yaxshi natija bermadi. Bu holatni ob-havoni isib ketishi tufayli sepilgan biostimulyatorlarni o'simlik tomonidan o'zlashtirish salohiyati kamayishi bilan tushuntiriladi. Biostimulyatorlarni mineral o'g'it fonida samarali ta'siri xashaki qovoqni 15-aprel ekish muddati (290 x 90): 2 x 90 ekish sxemasida qayd etildi. Bunda urug' ekilgandan keyin o'simlik gullashi davrida 8,01 va 8,12 g/m² kun ko'rsatgichda bo'ldi. Bu ko'rsatgich nazorat variantiga nisbatan 27,5 va 29,3% ga ko'p bo'lganligini ko'rsatadi.

Urug' kechroq 25-aprelda ekilganida fotosintez mahsuldorligi nisbatan kamayganligi aniqlandi.

1-jadval.

Qovoq ekinzorida fotosintez sof mahsuldorligi, g/m² kun (Stofuntovaya navi)

Variant	Rivojlanish davri		
	poya hosil bo'lishi	gullash	meva shakllanish davri
1	3,25	5,35	4,84
2	3,40	5,69	5,08
3	3,44	5,73	5,14
4	3,58	5,76	5,17
5	3,83	6,17	5,48
6	3,91	6,23	5,52
7	4,18	6,28	5,39
8	4,97	7,87	6,33
9	5,05	7,93	6,41
10	4,53	6,43	5,77
11	5,14	8,01	6,63
12	5,20	8,12	6,71
13	3,74	5,87	5,28
14	4,18	6,44	5,68
15	4,22	6,51	5,73
16	4,14	6,10	5,47
17	4,63	7,08	5,85
18	4,67	7,15	5,92

2-jadval.

Qovoq o‘simligining fotosintez so‘f mahsuldorligi dinamikasi (Bahodir navi)

Variant	Rivojlanish davri		
	poya hosil bo‘lishi	gullash	meva shakllanish davri
1	2,99	5,08	4,16
2	3,25	5,31	4,38
3	3,30	5,34	4,44
4	3,38	5,32	4,38
5	3,69	5,74	4,70
6	3,74	5,78	4,75
7	3,91	5,87	4,58
8	4,03	6,92	5,33
9	4,15	7,05	5,42
10	4,24	6,17	4,79
11	4,92	7,23	5,42
12	5,06	7,31	5,56
13	3,37	5,41	4,30
14	3,63	5,92	4,75
15	3,70	5,98	4,81
16	3,65	5,59	4,52
17	4,24	5,75	4,87
18	4,31	5,80	4,92

Xulosa. Xashaki qovoqning ekish muddatlari va ekish sxemalarida mineral o‘g‘it negizida biostimulyatorlarni (Avangard Start, VL-77) o‘simlikni fotosintez mahsuldorligiga ijobiy ta‘siri aniqlandi. Biostimulyatorlarni mineral o‘g‘it fonida samarali ta‘siri xashaki qovoqni 15-aprel ekish muddati (290 x 90): 2 x 90 ekish sxemasida qayd etildi. Bunda urug‘ ekilgandan keyin o‘simlik gullashi davrida 8,01 va 8,12 g/m² kun ko‘rsatgichda bo‘ldi. Bu ko‘rsatgich nazorat variantiga nisbatan 27,5 va 29,3% ga ko‘p bo‘lganligini ko‘rsatadi.

Adabiyotlar.

1. Бўриев Х.Ч., Ашурметов О.А. Полиз экинлари биологияси ва етиштириш технологияси // Тошкент.- Мехнат.-2000.
2. Ничипорович А.А., Строгонова Л.Е., Чмора С.Н., Власова М.П. Фотосинтетическая деятельность растений в посевах. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961.- 137 с.
3. Бекназаров Б. Усимликлар физиологияси. Тошкент: Фан, 2009. 483 б.
4. Буриев Х.Ч., Алимова Р.А., Атаков С. Копилок, хужалик экинлари физиологияси ва биокимёси. Тошкент, 2004.
5. Рубин Б.А., Гавриленко В.И. Биохимия и физиология фотосинтеза. М.: Наука, 1977. 328 с.
6. Хўжаев Ж.Х. Усимликлар физиологияси. Тошкент: Мехнат, 2004. 224 б.